

Transkript: Interview Kilian Lanig

Sprecher 1: Paula Dalibor

Sprecher 2: Kilian Lanig

[00:00] Sprecherin 1: Okay. Ähm, ja, und dann fangen wir gleich mal an, würde ich sagen. Und zwar zum Einstieg: Kannst du einmal sagen, wie du heißt, wie alt du bist und was dein Beruf ist?

[00:09] Sprecher 2: Ja. Ich bin Kilian Lanig, 34 Jahre alt und bin Hebamme.

[00:15] Sprecherin 1: Kannst du uns vielleicht ein paar Details nennen aus deinem Beruf oder wie so dein Arbeitsalltag aussieht und wie lange du das vielleicht auch schon machst?

[00:24] Sprecher 2: Mhm. Ich bin Hebamme seit 2023, arbeite im aktuellen Dienstbelegsystem, und also dann freiberuflich als selbstständige Hebamme. Ähm, ich habe zuvor Krankenpflegeausbildung gemacht und bin dann in die Geburtshilfe reingerutscht und habe dann auch die Hebammenausbildung oben drauf gesetzt. Ähm, ich bin vor allem betreut mit den Schwangeren oder Gebärenden im Krankenhaus dann im Kreißaal. Mache noch vereinzelt Vor- und Nachsorgen, die ich jetzt allerdings aufgrund des neuen Hebammenhilfvertrags jetzt ausschleichen lassen hab. Und wir haben auch noch eine Elternschule im Kreißaal implementiert, bzw. in der Ambulanz unten drunter, und da werden auch noch so Hebammen-Sprechstunden durchgeführt.

[01:05] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist von der Pflege in die Geburtshilfe gerutscht. Ähm, was genau war denn da so ein bisschen deine Motivation, dann in diesem Fachgebiet Fuß zu fassen?

[01:17] Sprecher 2: Äh, es hat mir einfach Spaß gemacht, quasi die werdenden Familien in dieser Geburts-, also in dieser Phase des Lebens zu betreuen. Und habe dann, also als ich Ausbildung zur Krankenpflege, hat mir auch Spaß gemacht, aber hab dann so gemerkt: „Hm, vielleicht doch die falsche Ausbildung gewesen, weil das andere wesentlich mehr, also viel mehr Spaß macht.“ Ich hatte meinen Kindereinsatz auf der Wochenbettstation und hatte mit der Geburtshilfe vorher jetzt nicht so viel am Hut und hab dann so gemerkt: Okay, das ist vielleicht, macht doch wesentlich mehr Spaß, weil es einfach mehr auf diese Physiologie und auf das Positive quasi fokussiert ist und nicht nur auf Krankheit und Gesundwerden. Und ich fand es auch wahnsinnig, wie man dann so die Weichen stellen kann für eine werdende Familie, wenn die einfach eine gute Betreuung in der Anfangszeit hat. Das hat ja einen kompletten Einfluss auch auf das weitere Leben quasi bei der Familiengründung oder bei der Familienerweiterung. Und ja, das fand ich dann so erfüllend, dass ich dann auch gesagt habe: Okay, mach die Hebammenausbildung noch oben drauf, weil es einfach schade fand als Pflegekraft quasi auf diese zwei, drei Tage postpartal, also nach der Entbindung, beschränkt zu sein und nichts mit der Geburt, nichts mit der Vorbereitung und nichts mit der Nachsorge danach dann. Und deswegen hab ich dann noch entschlossen, noch die Hebammenausbildung draufzusetzen.

[02:22] Sprecherin 1: Sehr schön, danke schön. Ähm, gab es denn für dich sowas wie ein schönster oder besonderster Moment, den du bisher als Hebamme erlebt hast?

[02:32] Sprecher 2: Ähm, gab es eigentlich mehrere. Also, würde ich sagen, das ist einfach so, wenn man dann wirklich so sieht, dass manche Familien vielleicht auch schon lange drauf gewartet haben auf Nachwuchs und man dann eine super Betreuung macht und man die einfach so überglücklich sind, auch über die Betreuung und auch dass alles so geklappt hat. Ähm, gibt vielleicht auch so ein anderes prägendes Ereignis. Zur Geburtshilfe gehört halt auch so diese nicht schönen Ereignisse dazu, gerade wenn jetzt ein intrauteriner Fruchttod quasi ist in einer späten Woche. Und man da einfach so eine gute Begleitung dann auch gemacht hat, dass dann das Pärchen dann trotzdem überglücklich ist, dass man sie betreut hat und so gut betreut hat und sich auch danach dann vielleicht noch bedanken sogar bei so einem doofen Ereignis, wo man auch jederzeit sagt: Ja, da haben wir vollkommenes Verständnis, wenn da jetzt nichts mehr kommt. Wenn die dann trotzdem nochmal kommen und einen in dem Fall zum Beispiel umarmen und sagen: „Das war, hätten uns nichts Schöneres in dieser blöden Situation vorstellen können“, und dass das dann einfach auch so gut betreut worden ist.

[03:25] Sprecherin 1: Ja, danke dir fürs Teilen. Stell ich mir auf jeden Fall auch sehr schwer vor, solche Momente. Äh, wir würden jetzt einmal mit dem Interview, also spezifisch dann zu Amvita beginnen, und zwar in dem ersten Block geht's dann auch direkt um Amvita. Und zwar: Seit wann bist du Mitglied bei Amvita und wie genau bist du darauf aufmerksam geworden?

[03:47] Sprecher 2: Also ich bin Gründungsmitglied bei Amvita, also direkt schon bevor das da quasi gegründet worden ist. Da war es ein März, als wir das erste Mal uns getroffen haben ja, letztes Jahr. Äh, ich bin dadurch aufmerksam geworden durch eine Arbeitskollegin. Ich wollte selber eigentlich einen Verband gründen und hab mich da schon ein bisschen, also hab schon ein bisschen korrespondiert mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass man vielleicht einen Verband gründet. Und hab dann quasi durch eine Arbeitskollegin damals erfahren, dass sich auch schon andere dafür interessieren, einen neuen Verband zu gründen, weil wir uns so schlecht vertreten worden sind von den ursprünglichen Verbänden. Und sind dann da quasi zusammengekommen und haben gesagt: Bringt jetzt nichts, wenn wir zwei neue Verbände gründen, sondern dann die Kompetenzen einfach bündeln in Amvita quasi.

[04:29] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, also es war sozusagen einfach nur deine Motivation, das besser zu machen als bestehende Verbände? Oder wie genau kann man sich das vorstellen?

[04:40] Sprecher 2: Also Motivation war, dass die freiberuflichen Hebammen eigentlich vor allem, also alle freiberuflichen Hebammen, aber vor allem die Beleghebammen fand ich jetzt nicht vertreten worden sind bei den Vertragsverhandlungen. Dass die komplett unter den Tisch gefallen sind bei der Vergütung. Und dass die Verbände einfach ihrem Auftrag nicht nachgekommen sind. Und da war dann die Motivation, dass wir eine Vertretung haben für freiberufliche Hebammen gegenüber dem GKV, dass da eine gute Vergütung einfach rauskommt, weil einfach da so ein riesen Vakuum quasi war bei den bestehenden Verbänden in der Vertretung.

[05:15] Sprecherin 1: Alles klar. Wir haben ja jetzt auch schon mit vielen Hebammen gesprochen, die noch nicht Teil von Amvita sind. Und tatsächlich war also ein Stimmungsbild, was sehr häufig aufgekommen ist, so ein bisschen die Frage: Warum braucht es noch einen neuen Verein oder eine neue Interessenvertretung? Sollte man nicht eher versuchen, sozusagen die Verbände, die es schon gibt, irgendwie zu stärken und zu verbessern oder einfach nur einen Verband zu haben, der euch alle vertritt? Was ist da so deine Meinung dazu?

[05:44] Sprecher 2: Also ich sehe es eigentlich so, dass der DHV ist ja mit Abstand der größte Verband mit 25.000 Mitgliedern, und die anderen zwei Verbände, die uns vertreten haben, sind ja wesentlich kleiner auch. Das Netzwerk der Geburtshilfe ist sehr spezialisiert auf seine Vertretungen bzw. in welche Richtung das geht, weil es halt für die Geburtshäuser speziell ist. BfHD ist so eine, so ein mittlerer Zwischenverband finde ich. Und der DHV hat hauptsächlich halt auch nur Angestellte Mitglieder. Und ich sehe halt so, wenn jetzt so ein, und der beansprucht ja auch so ein bisschen eine Monopolstellung. Ich sehe es ein bisschen gefährlich, wenn ein einziger Verband quasi für alle Hebammen spricht. Weil wie man jetzt auch schon bei drei Verbänden sieht: Wenn keiner die Interessen vertreten hat, dann hat man davon gar nichts, dass da mit einem großen Verband quasi und einer Stimme dann dadurch gesprochen wird. Äh, ich sehe es eher besser, also eher so: Konkurrenz belebt auch das Geschäft in dem Sinne quasi, dass wenn einfach eine Berufssparte in einer Berufssparte gar nicht vertreten wird, dann ist es besser, wenn die mit einer Stimme dann quasi eine Vertretung haben, aber diese auch gehört wird. Und es bringt dann halt nichts, wenn man einen großen Verband hat, der nicht alle vertritt, alle seine Mitglieder, oder nicht gut vertritt und dann auch keine Alternativen aufzeigt und dann eher als alleiniger Verband quasi da vertritt. Was ich mir vorstellen könnte, wäre quasi auch ähnlich wie der GKV das zum Beispiel macht oder die Krankenkassen, dass die sich zusammenschließen und dann quasi eine Vertretung dadurch sich herausbildet. Dass zum Beispiel auch das bei den Hebammenverbänden einfach da ist. Wir haben da diese klare Struktur, dass unten die ganz vielen Krankenkassen sind und dann davon eine Vertretung da ist. Und das ist ja beim Hebammenverband nicht bei den Hebammenverbänden ja nicht der Fall. Da haben wir die verschiedenen Verbände und ich könnte mir auch vorstellen, dass quasi ein neuer Verband wie jetzt zum Beispiel Amvita auch gleichberechtigt bei den Verbänden mit dabei ist und davon dann quasi ein Dachverband oder was Größeres, eine bessere Vertretungsstelle einfach dann hervorgeht, wo dann alle Verbände auch vertreten sind. Dass da dann nicht so eine Kleinkrämerei, will ich es mal so nennen, existiert, wie es aktuell war beim Verhandlungstisch, sondern dass da mit einer Stimme gesprochen werden kann, aber für alle Verbände und alle Verbände haben sich auch gleichermaßen dafür einbringen können.

[07:44] Sprecherin 1: Alles klar. Ich würde mit dem zweiten Block weitermachen, außer Alisa, du hast noch eine Zwischenfrage? Okay, da geht's so ein bisschen eher um die Wahrnehmung von Amvita so aus deiner persönlichen Sicht. Und zwar: Was macht deiner Meinung nach Amvita besonders gut?

[08:02] Sprecher 2: Die Transparenz ist da sehr gut finde ich. Dass einfach alle zwei Wochen bislang immer Meetings stattfinden, wo wirklich komplett gesagt wird, was gerade aktuell läuft, wie wir es machen, was unser Plan ist. Das läuft finde ich sehr gut, gerade im Vergleich zu den anderen Verbänden, wo man meistens gar keine Information raus kriegt. Also da die Transparenz wird da sehr gut umgesetzt, das finde ich gut. Äh, und auch mit dem Engagement quasi und auch mit den verschiedenen Meinungen bzw. verschiedenen Arbeitsweisen, dass die auch gut implementiert wird in die ganze Planung, was das weitere Vorgehen ist oder was man erreichen möchte.

[08:38] Sprecherin 1: Okay. Was glaubst du, könnte Amvita aber vielleicht noch besser machen? Weil ihr seid ja noch relativ jung und da kann ja noch viel passieren. Also was glaubst du, wäre da noch so, was vielleicht noch kommen könnte, was vielleicht noch nicht so gut läuft?

[08:52] Sprecher 2: Also die Außenwirkung könnte ein bisschen besser sein finde ich, und auch die Struktur quasi, wie man das quasi umsetzt. Ich glaube, also das Problem weiß ich, weil es einfach noch so ein kleiner Verband ist und das alles nebenberuflich gemacht wird und auf Freiwilligenbasis passiert, ist da halt so ein bisschen die zeitliche Komponente leider so der limitierende Faktor. Und dass das einfach ein bisschen besser koordiniert wird, dass das ein bisschen effektiver da vorangeht.

[09:16] Sprecherin 1: Okay, was genau meinst du mit Struktur? Meinst du dann irgendwie die allgemeine Organisation oder meinst du schon, dass irgendwie jeder eine gezielte Aufgabe verfolgt? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären.

[09:28] Sprecher 2: Mhm. Die meisten Aufgaben werden ja von mehreren Leuten quasi übernommen und einfach aufgrund des Zeitmangels, weil man es einfach nebenberuflich halt macht. Und das wäre vielleicht am besten, wenn dann jemand komplett dafür zuständig wäre und das dann besser koordinieren kann. Man kann natürlich dann auch viele Helfer unten drunter mit dabei haben, aber es wäre so ein bisschen diese Koordination einfach, dass man auch so Zeitfenster einhalten kann oder besser, effektiver vorankommt in einem schnelleren... also schneller vorankommt, ja.

[09:59] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, was glaubst du, sind vielleicht so Gründe, warum andere Hebammen noch nicht Teil von Amvita sind?

[10:07] Sprecher 2: Äh, ich glaube primär war es erstmal bevor der oder als der neue Hebammenhilfervertrag kam oder bis dahin hatten viele noch gehofft, dass die anderen Verbände dann doch noch umschwenken. Viele haben es glaube ich nicht wahrhaben wollen einfach, dass es wirklich so kommt. Und dann wollten sie, als es so kam, erstmal gucken, wie es weitergeht und vielleicht doch noch eine Besserung kommen, weil es ja nicht so sein kann, dass es so bleibt. Und ich glaube so November, Dezember, Januar war auch erstmal so eine Abwartphase für die meisten Kolleginnen und Kollegen, um zu gucken, wie wirklich schlecht die Zahlen wirklich sind. Und jetzt hat man so ein bisschen gemerkt, dass sie wirklich so schlecht sind und sie deswegen jetzt deprimiert. Ich glaube viele waren halt skeptisch, dass einfach ein neuer Verband nur noch mehr Diffusität quasi reinbringt. Und gar nicht so zielführend quasi ist, sondern dass man mit einer Stimme sprechen muss, was wir vorhin schon gesagt hatten ja. Und glaube da ist so ein bisschen das Problem dabei, dass viele halt skeptisch sind, dass ein neuer Verband, der sich neu gegründet hat, so gut vert- also eine gute Vertretung machen kann, dass es wirklich was einem weiterbringt. Ich glaube so die Hauptsache. Und viele haben immer noch die Hoffnung, dass doch noch eingeschwenkt wird, weil die Altverbände auch immer betonen, dass sie sich doch noch für die Beleghebammen einsetzen, für die Freiberuflichkeit. Allerdings wird es meiner Ansicht nach nur betont, aber nichts darüber, nichts Konkretes umgesetzt. Und was umgesetzt wird oder was in Planung wird, da ist komplette Stillschweigen darüber.

[11:30] Sprecherin 1: Alles klar. Du hattest jetzt auch schon irgendwie die Außendarstellung angesprochen und auch dass irgendwie die Struktur vielleicht noch angepasst werden könnte. Was glaubst du denn darüber hinaus, müsste noch passieren, dass mehr sag ich mal externe Hebammen Amvita beitreten?

[11:46] Sprecher 2: Äh, ich glaube dass die Bekannt- der Bekanntheitsgrad müsste noch größer werden. Also es wissen sehr viele eigentlich von Amvita, aber wenn man dann manche Teams dann

doch rein hört, dann haben manche davon noch nie was gehört. Und ich glaube einfach dass da wirklich dann die der Bekanntheitsgrad einfach jetzt noch mehr kommen müsste. Dass dann wirklich viele wissen, dass es einen neuen Verband gibt, dass es einen Verband speziell für freiberufliche Hebammen ist, aber nicht nur für freiberufliche Hebammen. Und dann einfach uns kennenlernen, was unsere Ziele sind, dass wir transparent sind und was wir erreichen wollen und wie wir es erreichen wollen.

[12:21] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, dann machen wir mit dem nächsten Absatz weiter, und zwar geht's dann auch schon direkt so um die Maßnahmen und die Kommunikation. Und zwar: Wie genau sollten Maßnahmen oder die Kommunikation von Amvita aussehen, dass ihr sozusagen die Hebammen anspricht, die noch nicht Teil von Amvita sind?

[12:41] Sprecher 2: Äh, klare Aussagen, klar strukturierte Aussagen. Ähm, dann auch konkrete Aussagen vielleicht auch. Äh, und einfach ein professioneller Auftritt, würde ich mal sagen von den Sachen, und ein einheitlicher Auftritt. Ja, das würde ich mir dazu wünschen.

[12:59] Sprecherin 1: Ja, ist super. Äh, was wäre dir wichtig, was sozusagen mit diesen Maßnahmen vermittelt würde? Also was wäre sozusagen die Hauptbotschaft oder was wären die Botschaften, die ihr sozusagen an die Hebammen bringen wollt?

[13:13] Sprecher 2: Wen wir vertreten, was wir vertreten, für was wir einstehen und was wir damit erreichen wollen.

[13:19] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, willst du das vielleicht noch mal ausformulieren, dass wir es auch für uns haben sozusagen?

[13:24] Sprecher 2: Also dass wir quasi für die freiberuflichen Hebammen vor allem einstehen und vertreten, aber nicht nur, sondern von alle was haben. Gerade weil auch die festangestellten Hebammen ja teilweise auch noch Vor- und Nachsorge machen, oder sollten die mal Vor- und Nachsorge machen ist ja auch wieder reine Freiberuflichkeit. Der die Sparte wollen wir ja auch vertreten. Dass sie auch wissen, dass das dann ein guter Verband ist, der sich für eine gute Vergütung einsetzt. Äh, dann also was wir vertreten, für was wir quasi einstehen, einfach für diese gute Vergütung, für die Transparenz und für eine gute berufspolitische Vertretung für Hebammen. Ähm, du-du-du, wen wir vertreten, was wir vertreten, für was wir einstehen ist eigentlich ein bisschen das Gleiche. Also auch dass wir auch einfach einstehen. Und das was war das vierte nochmal? Das hab ich mir gerade gar nicht aufgeschrieben.

[14:14] Sprecherin 1: Weiß ich es einfach gerade gar nicht. Wen wir vertreten, was wir vertreten, für was wir einstehen...

[14:20] Sprecher 2: ...und wie wir dahin kommen wollen, glaube ich. Was- quasi dass wir dann quasi auch an die Verhandlungstisch quasi kommen wollen, dass das erstmal das primäre Ziel ist. Dass wir dann quasi mitgestalten können und dann eventuell überlegen können, ob man vielleicht so eine Gesamtvertretung für alle Verbände quasi hat, dass man dann mit einer Stimme quasi gegenüber dem Vertragspartner auftreten kann.

[14:43] Sprecherin 1: Alles klar, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, was meinst du, sollte Amvita kommunikativ anders machen, beispielsweise jetzt im Vergleich zu den anderen Verbänden, aber auch bisher sozusagen introspektiv, also aus dem Blick von Amvita selbst?

[14:59] Sprecher 2: Äh, eigentlich machen sie es schon, also dass einfach Transparenz mehr da ist. Also dass es keine Verschwiegenheitsklauseln gibt wie bei anderen Verbänden für manche Gremien. Dass klipp und klar gesagt wird, was wir machen und wie wir es machen und was wir vorhaben und das nicht so hinter vorgehaltener Hand irgendwie über drei Ecken quasi rausgeht oder überhaupt nicht rausgeht und man eigentlich gar nicht weiß, was eigentlich gerade aktuell der Stand ist. Also ein Beispiel ist halt so ein Negativbeispiel, was ich finde, was am- bei Amvita gar nicht überhaupt nicht oder generell bei einem Verband gar nicht auftreten sollte: Ist, dass es Nachverhandlungen aktuell gibt. Äh, es wird nur gesagt, die wurden- es gab einen Gegenvorschlag vom GKV von der Gegenseite. Der wurde aber nicht angenommen, weil der zu schlecht sei, aber keiner weiß, was war denn das Gegenangebot. Also keiner von den Mitgliedern vom DHV oder den anderen Verbänden weiß eigentlich effektiv, was hat der GKV denn im Gegenzug angeboten, dass man da uns Hebammen

entgegenkommt. Es wird nur gesagt, dass was angeboten worden ist, dass es schlecht war, aber die Beurteilung darüber, ob es schlecht ist oder nicht, das wird den Mitgliedern quasi vorenthalten. Und sowas sollte auf gar keinen Fall passieren finde ich, sondern dass einfach komplette Transparenz da ist, dass jeder weiß, was los ist, was die Angebote sind und dass dann evaluiert werden kann jeder für sich selber auch, ob das was Gutes wäre oder was Schlechtes wäre.

[16:16] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, wo erreichen die Verbände oder die Vereine aktuell sozusagen die Hebammen? Also ich sag mal: Wie kommt man da so zusammen?

[16:27] Sprecher 2: Ich glaube das ist bei der Hebammenwelt einfach der Beruf so verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt ist. Ich glaube sehr viele halt über die Social-Media-Plattformen von den jüngeren Kolleginnen her, also Instagram hauptsächlich glaube ich. Ähm, dann teilweise bei der mittleren Generation so noch Facebook aktuell. Und bei der älteren Generation einfach die ganz normale Homepage. Das ist glaube ich alles so mit dabei. Äh, wo der DHV jetzt ziemlich gut die Mitglieder erreicht, sind die Infoveranstaltungen, die Jour Fixe, die regelmäßig veranstaltet werden. Ähm, ja. Ich glaube das sind dann so die Info- Infoveranstaltungen. Also im Prinzip macht Amvita ja auch diese zweiwöchentliche, das ist so ein Jour Fix, wenn man es so nennen mag. Ja.

[16:35] Sprecherin 1: Genau. Ähm, hast du irgendwie noch andere Erfahrung gemacht, wo sich vielleicht Hebammen irgend- berufspolitisch informieren wollen, wo man sie vielleicht auch noch irgendwie abholen kann?

[17:23] Sprecher 2: Äh, bei den Fortbildungen generell bei den Fortbildungsveranstaltungen.

[17:28] Sprecherin 1: Okay, wie kann man sich das vorstellen?

[17:30] Sprecher 2: Ähm, also da- wir brauchen ja jede Hebamme braucht Fortbildungspunkte pro Jahr ist eigentlich auch wie bei den Ärzten. In verschiedenen Bundesländern ist es verschieden geregelt, wie viel man braucht. Und da gibt's meistens so Wochenendveranstaltungen, wo dann verschiedene Vorträge gemacht werden. Und da ist dann aber auch immer so Aussteller dabei, dass dann auch die Produkte verkaufen, Hipp und so weiter ist auch mit dabei. Aber da sind manchmal oder meistens auch die Verbände mit vertreten als Infostand quasi.

[17:59] Sprecherin 1: Okay, meinst du das wäre auch eine Option für Amvita?

[18:03] Sprecher 2: Ich denke auch, ja doch absolut. Also so eine Art... man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Messe eigentlich. Man hat zwar diese Seminare, wo man dann hingehet oder sich angemeldet hat, je nachdem wo in welches Seminar. Und in der Pause und dann ist draußen immer so ein Messebereich eigentlich, so kann man sich's vorstellen, wo jeder Hersteller oder vielleicht auch Verbände dann quasi seinen eigenen Stand hat.

[18:24] Sprecherin 1: Okay, wie kann man sich so denn die Stände vorstellen? Also sind das dann so typisch so Printprodukte, die ausgeteilt werden? Oder so Merch? Oder was genau kriegt man dann da, wenn man an so einen Stand ist?

[18:34] Sprecher 2: Äh... ich kann ja so ein Beispiel jetzt zum Beispiel bei Hipp zum Beispiel ist es so, dass man dann da halt so kleine Probepackungen mitkriegen kann, mitkriegen kann. Dann vielleicht Preislisten auch noch mit dabei, was spezielle Hebammenangebote sind. Und dann einfach auch so Takeaways, also so ein Werbeprodukt-Produkte-Sachen, so kleine Proben eigentlich hauptsächlich. Dann bei anderen Herstellern zum Beispiel, weiß gerade gar nicht welcher das jetzt war, aber der so Salben macht, da hat man da halt so kleine Probepäckchen mitgekriegt und nochmal eine Übersicht über die Produktpalette, was wie wann am besten angewendet werden kann. Halt speziell auf den Hebammenbedarf halt limitiert bzw. spezialisiert. Und ich kann mir vorstellen wenn halt auch Verbände sind: Ich hab jetzt ehrlich gesagt noch keine Fortbildung mit erlebt, wo ein Verband auch vertreten war, aber gehört dass sie oft vertreten sind. Äh, dass man dann quasi auch einfach jetzt zum Beispiel Amvita dann sich einfach mal vorstellen kann, dass man eine neue Interessenvertretung ist und dann einfach auch die Flyer mitgeben kann, für was wir stehen, die ganzen Ziele und so weiter drauf ist, dass die Leute auch mal auf dem Schirm haben, dass es einen neuen Verband gibt und dass der vielleicht auch ganz gut vertreten wird.

[19:40] Sprecherin 1: Okay, wichtiger Einwand. Ähm, das wussten wir auch bisher noch nicht so, das können wir auf jeden Fall gut denke ich auch mal für die weitere Arbeit mit aufnehmen. Ähm, falls Alisa nicht mehr Zwischenfragen hat, würde ich mit dem Branding-Block weitermachen. Mhm. Und zwar: Wie war so deine bisherige Auseinandersetzung mit der Außenwirkung oder Positionierung von Amvita? Also hast du da schon aktiv irgendwie mitgearbeitet?

[20:07] Sprecher 2: Äh, ich mache aktuell den Instagram-Kanal mehr oder weniger mit der anderen Kollegin zusammen. Äh, bei der und die Homepage pflege ich gerade aktuell. Die Design hat eine andere Kollegin übernommen, aber den haben wir jemand anderes hat pro bono uns zum Glück die Homepage noch erstellt. Und die aktualisiere ich gerade aktuell diesbezüglich. Ja, aber das ist weniger mit der Außenwirkung die Homepage selber, aber gucke schon dass so ein bisschen das Design einigermaßen gleichwertig ist und auch übersichtlich ist. Deswegen eigentlich hauptsächlich Instagram, was so meine Mitarbeit da diesbezüglich.

[20:46] Sprecherin 1: Ähm alles klar. Zur Website hätte ich auch gleich noch eine Zwischenfrage, weil wenn man euch googelt, sind im Moment noch zwei Homepages online. Welche davon ist denn die aktuelle? Also die richtige?

[20:57] Sprecher 2: Die amvita.de.

[21:00] Sprecherin 1: Okay. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, plant ihr die andere noch offline zu nehmen?

[21:07] Sprecher 2: Ja, die wollen wir im Prinzip die Domain haben wir am Anfang direkt geblockt gehabt und haben dann halt erst über Strato die eine Kollegin das gemacht. Aber weil es quasi nicht alle damit zurecht kommen, haben uns dann entschieden dass wir zu Wix übergehen. Und die andere Homepage amvita.de ist quasi die eigentliche Wix-Homepage. Und wollen jetzt dann eigentlich das übernehmen sobald bei Wix.de da die oder bei Wix.com also bei dem Anbieter diese Mailweiterleitung richtig funktioniert. Und da hapert es intern ehrlich gesagt noch ein bisschen. Das ist so eine Hintergrundinfo für euch: War eigentlich meine Geschäftsführerin die das übernehmen soll, aber die hat sich da glaube ich noch nicht so richtig eingearbeitet und weiß nicht genau was sie da machen soll. Das ist so das Problem. Deswegen ist es auch momentan... es gab auch noch ein Problem weil wir die Strato die bei Strato haben wir die eine Homepage zwar noch liegen, aber auch die Mails, unsere ganzen Mails gehen auch auf den Strato-Server, weil die einfach beim Preis-Leistungs-Verhältnis her das beste Angebot hatten bei so vielen verschiedenen Mails, weil jeder seine eigene Mail auch hat und wir es auch haben wollten. Und aber wenn jetzt jemand zum Beispiel Mitgliedsantrag bei unserer Homepage ausfüllt und dann geht die automatisch Mail an die Strato-Mailadresse und Strato blockt die einfach ab, weil sie von Wix ist. Und da haben wir auch gar keine Möglichkeit aktuell irgendwas zu machen. Da haben wir zwei Tage investiert, das hat mir auch gereicht, weil Strato, also Wix sagt halt: Strato ist schuld, Strato sagt: Wix ist schuld. Die schieben das immer gegenseitig zu. Im Prinzip ist Strato dran schuld, weil egal welche andere Mailadresse man angibt, die Formulare werden übermittelt. Nur nicht auf die Strato-Mailadresse. Also die blocken da irgendwas ab intern, dass das nicht zugestellt wird. Hatten wir halt am Anfang die ersten zwei Tage Probleme, dass manche sich zur Infoveranstaltung angemeldet haben, aber wir haben die Mail nie erhalten. Das ist halt auch gerade bei so einem kleinen Verein, der auf jeden auf jedes Mitglied quasi am Anfang angewiesen ist, ist es ein bisschen nachteilig. Deswegen aktuell ist es leider so dass wir die Formulare lassen wir auf amvita@web.de laufen. Da wird alles zugeschickt, dass wir wenigstens eine Mailadresse haben, die gebündelt ist, wo wir wissen, dass sich jemand eingeloggt hat. Das ist so eine kleine blöde Zwischenlösung ehrlich gesagt, aber sie funktioniert wenigstens. Das ist gerade so noch die Sache, weil wir ungern die andere Homepage auch schon draufschaalten wollen, und bevor wir das nicht gelöst haben, dass man das dann vielleicht direkt implementieren könnten eigentlich. Ja.

[23:31] Sprecherin 1: Okay, ja, wichtiger Punkt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast an der Website so mitgearbeitet und bei Social Media. Was waren dann da so deine Schwerpunkte, worauf du geachtet hast in der Gestaltung oder auch sozusagen bei den Themen, die du angesprochen hast?

[23:48] Sprecher 2: Eigentlich dass es so ein bisschen einheitlich ist Design. War ein bisschen schwierig weil die Farbauswahl noch lange nicht festgestanden war und es erst später gemacht worden ist. Ähm, dass die Folien nicht so überladen sind und dass einfach eine klare Message eigentlich rausgeht. Ja.

[24:04] Sprecherin 1: Okay. Habt ihr jetzt eine klare Farbgestaltung? Also ich weiß ihr nutzt das Orange hauptsächlich. Habt ihr noch andere Farben, die ihr festgelegt habt? Oder ist das bisher nur das Orange?

[24:15] Sprecher 2: Nee, ist bislang nur das Orange. Im Prinzip von dem eigentlich von dem Logo so. Also da ist ja ein bisschen die Farbvariation ja drin von der Homepage haben wir ein paar verschiedene Sachen gemacht, aber das ist eigentlich so die einzige Farbe, auf die wir uns festgelegt haben.

[24:28] Sprecherin 1: Okay alles klar. Ähm, und ihr habt ja beim Logo sozusagen, also eure Bildmarke ist ja so dieser Kreis mit den vielen kleinen Kreisen. Habt ihr auch eine Wortmarke? Also ist Amvita der Schriftzug, ist das Teil des Logos? Weil ich hatte gesehen bei den Webseiten habt ihr das immer so ein bisschen variiert je nach Schriftart, die ihr bei den Webseiten genutzt habt. Deswegen das war noch so eine Frage, die noch offen war.

[24:54] Sprecher 2: Äh, ist nicht unbedingt direkter Teil. Also da haben wir gerade bei muss ich sagen bei Wix war glaube ich eine andere war die eine Schriftart leider nicht mehr verfügbar, die wir bei der anderen Homepage hatten, deswegen haben wir dann die andere genommen.

[25:06] Sprecherin 1: Okay. Also deswegen auch die Schriftarten, die ihr gewählt habt, da steht nicht fest, sondern das habt ihr jetzt genommen, weil ihr es schön fandet? Oder?

[25:15] Sprecher 2: Ja, genau. Also war einfach schön, alles klar. Also ich glaube muss ich sagen: Ich glaube die meisten, die wollen gerne bei ungefähr der Schriftart bleiben. Also dass man nicht jetzt irgendwie große Rundungen macht oder eine andere krasse Schriftart macht, sondern dass einfach ungefähr die gleiche Schriftart da bleibt.

[25:29] Sprecherin 1: Alles klar. Ähm, weißt du zufällig aus dem Kopf, welche das ist?

[25:33] Sprecher 2: Nee. Ich könnte sie aber gleich nachher nachgucken, dann würde ich sie mit schicken mit der Abtretungserklärung.

[25:39] Sprecherin 1: Ja perfekt. Ähm, alternativ kann ich es sonst auch im Quelltext nachschauen, aber sonst sag mir das gerne dann haben wir das einmal auf schriftlich. Ähm, genau. Was wären so Attribute bzw. Adjektive, die du nutzen würdest, um so Amvita als Marke so zu beschreiben? Also weiß ich nicht: Irgendwie modern, professionell, bla-bla-bla.

[26:03] Sprecher 2: Oh... transparent. Hab ich ja schon oft gesagt heute aber transparent ja. Dann weitblickend.

[26:14] Sprecherin 1: Okay, wenn du vielleicht eher noch mal in so Richtung Gestaltung denkst? Also die Adjektive im Design. Mhm.

[26:21] Sprecher 2: Äh, ja: Modern, jung, agil, kräftig. Mhm.

[26:31] Sprecherin 1: Okay. Ähm, was wären Adjektive, die man auf gar keinen Fall mit Amvita oder bzw. mit dem Außenauftritt von Amvita in Verbindung bringen sollte?

[26:40] Sprecher 2: Äh: Diffus, unkoordiniert, ähm, unentschlossen, unnötig.

[26:54] Sprecherin 1: Okay, sehr gut, vielen Dank. Das hast du auf jeden Fall schon besser hinbekommen als andere in den Interviews, muss man sagen. Ähm, okay das ist jetzt so ein bisschen eine hypothetische Frage, aber stell dir vor eine Hebamme, die noch nicht Teil von Amvita ist, sieht zum ersten Mal Social Media oder eure Website oder Infomaterialien: Was sollte so der erste Gedanke sein bezugnehmend auf die Gestaltung und das Branding von Amvita?

[27:26] Sprecher 2: Einfach Professionalität, würde ich sagen. Dass sie dann direkt sieht: Das ist ein professioneller Verein und da können die mich auch gut vertreten, so in dem Hintergedanken quasi.

[27:36] Sprecherin 1: Ja, sehr gut. Äh, ja tatsächlich sind wir jetzt auch schon fast beim Ende. Deswegen kommt jetzt hier auch schon mal meine Abschlussfrage. Ist auch wieder so ein bisschen

hypothetisch, aber wenn du dir einen idealen Hebammenverein vorstellen könntest, also der wirklich all deine Wünsche erfüllt: Wie sähe der aus?

[27:56] Sprecher 2: Dass jeder zu Wort kommt, jeder seine Sachen einbringen kann. Dass die Mitgliedsbeiträge adäquat sind und nicht überladen, sondern anhand dessen, was der Verband auch leistet. Dass man eine gute Betreuung einfach mit dabei hat, auch eine schnell erreichbare Betreuung. Ja, und dass einfach Hauptaufgabe eine gute Vertretung darstellt.

[28:22] Sprecherin 1: Okay, ja sehr, sehr gut. Ähm Alisa hast du noch eine Frage, die du stellen kannst? Möchtest? Nee? Okay. Dann ja ist jetzt schon die letzte Frage: Also vielleicht ja auch so eine noch so vielleicht was dir generell noch aufgefallen ist vielleicht im Gespräch, was noch wichtig wäre, was dir so im Laufe eingefallen ist wozu du dich äußern willst vielleicht, was dir da noch eingefallen ist jetzt außerhalb von dem Leitfaden?

[28:47] Sprecher 2: Äh, nee eigentlich nicht.

[28:52] Sprecherin 1: Sehr gut. Ähm ja dann danken wir dir. Das war's tatsächlich schon. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich und du hast auch noch mal auf jeden Fall neue Dinge gesagt, die wir noch nicht wussten. Ja, oder wo wir vielleicht noch drüber nachdenken könnten zwecks Maßnahmen, die wir vielleicht für euch entwickeln könnten. Deswegen das war sehr, sehr gut. Ich werde jetzt hier einmal die Aufzeichnung beenden.